

**EL DESARME: UN CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ SOCIAL
DISARMAMENT: A PATH TOWARDS THE CONSTRUCTION
OF SOCIAL PEACE**

Nohelia Y. Alfonso V.¹

Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.

Mateo 5:9

Resumen

En la mayoría de los países, la posesión de armas de fuego, pequeñas y ligeras se encuentra en manos de civiles, quienes son sus principales consumidores. Al respecto, Dannemann (2017) afirma que a nivel mundial el 45% de las muertes son cometidas con armas de fuego y en Latinoamérica el 70%, cuando paradójicamente la región representa apenas el 8% de la población mundial, en las últimas décadas se ha incrementado la violencia armada. Al respecto, la ONU (2019) señala que las armas en Venezuela se han convertido en un factor asociado a los altos índices de violencia homicida en el país, considerándose el Estado Aragua como uno de los más violentos. De allí que el artículo es producto de una revisión documental que tiene como propósito analizar el desarme como un camino hacia la construcción de la paz social, se concluye que es urgente buscar intervenciones para desarmar a la población civil, generar programas educativos que creen conciencia, así como aumentar la capacidad de resolución pacífica de los conflictos, de modo de alcanzar la paz social, como máxima aspiración de los seres humanos constituidos en sociedad.

Palabras Clave: Desarme, Paz, Sociedad

Abstract

In most countries, the possession of small and light firearms is in the hands of civilians, who are its main consumers. In this regard, Dannemann (2017) states that 45% of deaths worldwide are committed with firearms and in Latin America 70%, when paradoxically the region represents just 8% of the world population, in recent decades it has it has increased armed violence. In this regard, the UN (2019) points out that weapons in Venezuela have become a factor associated with the high rates of homicidal violence in the country, considering the Aragua State as one of the most violent. Hence, the article is the product of a documentary review that aims to analyze disarmament as a path towards the construction of social peace. It is concluded that it is urgent to seek interventions to disarm the civilian population, generate educational programs that create awareness, as well as increasing the capacity for the peaceful resolution of conflicts, in order to achieve social peace, as the maximum aspiration of human beings constituted in society.

Keywords: Disarmament, Peace, Society

¹ Postdoctora en Investigación. Investigación Transcompleja. Estudios de Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA. Investigadora PÉII "B". noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140

Introducción

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, 2020) los países más violentos de América Latina durante el año 2019, según la tasa de mortalidad por cada mil habitantes fueron: Venezuela (60), El Salvador (48), Jamaica (47), Honduras (42), Colombia (25), México (22) y Brasil (19), considerándose a Venezuela como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con 16.506 fallecidos, 11.874 homicidios de los cuales 6.588 fueron cometidos por delincuentes mientras que 5.286 fueron cometidos por

... Y SI DIBUJAMOS UN ARCOÍRIS

los cuerpos de seguridad por resistencia a la autoridad.

En este sentido, Small Arms Survey (SAS, 2011) expone que del total de 876 millones de armas pequeñas que hay en el mundo, de las cuales aproximadamente 74%, es decir, cerca de 650 millones, se encuentran en manos de civiles, la cual tiende a aumentar, impulsada por la producción, la mejora de los ingresos y los factores de la demanda. Al respecto, Ávila (2011:139) reseña que “alrededor de 500.000 armas legalmente adquiridas son robadas cada año a nivel mundial, las

PostdoctUBA

cuales ingresan al mercado ilegal”, es decir que gran parte de este mercado ilegal es una desviación debido a falta de regulación sobre compra, almacenamiento, tenencia y uso privado de armas. Específicamente en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2006) calculaba que en el país había 6 millones de armas de fuego de las cuales el 75% eran ilegales.

Por su parte, Amnistía Internacional (2019), señala que Venezuela es el país con mayor cantidad de armas ligeras en manos de civiles, después de Brasil y México, y uno de los países donde la mayor parte de los homicidios se producen por arma de fuego. Al respecto, el Estudio Mundial sobre Homicidios de la Organización de Naciones Unidas (2019) Venezuela resultó ser el país sudamericano con los niveles más altos de muertes violentas, con una tasa por cada mil habitantes de (57) homicidios. En este orden de ideas, la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN, 2019) sostiene que “la causa prevalente de violencia en Venezuela, es el Arma de fuego”, con la particularidad que las víctimas de heridas por arma de fuego

reciben un promedio de 10 a 20 disparos lo cual deja en evidencia la facilidad para acceder a las municiones.

Particularmente en el Estado Aragua, el Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVVA, 2020) contabilizó en el mes de febrero del año 2020 54 homicidios con 55 víctimas, de los cuales el 80% pertenecían al género masculino y 70% de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, 85,4% ocurrieron en días de semana en horario diurno, 51,4% en la calle y 42,9% en la casa. Destaca que las armas de fuego fueron utilizadas en el 90% de los casos y el 94,4% eran armas largas o de alto calibre. Los municipios donde ocurrieron los sucesos fueron Girardot (39%), Mariño (19,5%), Zamora (12,2%), Linares Alcántara y Sucre (4,9%), Lamas y Revenga (2,4%) cada uno.

Igualmente, la OVVA (2020) señala que la tasa de muerte del Estado Aragua fue de (82), superando la del país (60,3) y que los municipios del Estado con las tasas más altas de muertes violentas fueron Santos Michelena con una tasa de 272 por cada 100 mil habitantes, Revenga

162, Ribas 136, Camatagua 130, Zamora 115, Bolívar 107 y Lamas 103. Registrándose durante el año 2019 un total de 771 homicidios con 990 víctimas, de las cuales 96% eran hombres, en edades comprendidas entre los 15 y 34 años, 93% ocurrieron en día semana, y 61% en horario diurno, 53% en la calle y 40% en la casa.

Cabe destacar, que si bien es cierto que actualmente el gobierno venezolano está ejecutando un plan nacional de desarme voluntario que incluye confiscar y destruir armas de fuego. El Servicio Nacional de Desarme (SENADES, 2019:1) señala que “desde el 2003 hasta el 2019 han sido destruida la cifra de 515 mil 511 armas de fuego”, de las cuales 9.934 arma de fuego fueron inutilizadas en el año 2018 y 18.633 durante el año 2017, lo cual no resulta una cantidad representativa, esto debido a que existe a su vez una resistencia natural de las personas al desarme por considerar que tener un arma es una forma razonable de protección, cuando la situación ideal, es que estas sean de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.

De allí que el artículo es producto de una revisión documental que tiene como propósito analizar el desarme como un camino hacia la construcción de la paz social, quedando estructurado en tres partes: que comprende el desarme, hacia una ciudadanía libre de armas; la educación una perspectiva de construcción de la paz social y las conclusiones.

El Desarme, hacia una ciudadanía libre de armas

Según Flores (2017:47) el desarme “es la

restricción del desarrollo, experimentación, fabricación, implementación, proliferación o utilización de armas. Estas restricciones pueden suceder tanto a nivel nacional como a nivel internacional, mediante acuerdos entre distintos países”, pueden referirse a:

- La tenencia civil de armamento.
- La producción armamentística de un país.

PostdoctUBA

-La producción de determinados tipos de armas.

-Acuerdos internacionales de no proliferación.

Existe una amplia variedad de usuarios civiles que son poseedores y propietarios de armas de fuego. La responsabilidad del gobierno y la necesidad de regular las diversas poblaciones de usuarios de armas de fuego incluye típicamente una combinación de legislación, investigación y desarrollo de políticas, así como una tarea consistente en suscitar la conciencia pública. Internacionalmente el desarme puede extenderse tanto a los arsenales disponibles como a los medios para su producción o a los procesos de investigación destinados a la generación de nuevas armas,

Entre los instrumentos jurídicos que regulan el desarme, se puede mencionar en el ámbito internacional el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (2003) el cual posee carácter de vinculante para los Estados

miembro de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

A nivel nacional La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones (2013) y su Reglamento (2014) restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares establece un Plan de Canje voluntario, el cual es coordinado por el Servicio Nacional de Desarme (SENADES), así como planes, programas y campañas orientados a la prevención, información y concienciación relacionadas con el uso indebido de armas de fuego y municiones.

Educación. Una perspectiva de conformación de la paz social

La paz como concepto puede generar en las personas la esperanza de una vida mejor y unas condiciones de convivencia deseables que ameritan los esfuerzos que

PostdoctUBA

se requieran para alcanzarla. Puede hablarse de una paz social como consenso: el entendimiento tácito para el mantenimiento de unas buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, entre los individuos; y a distintos niveles, el consenso entre distintos grupos, clases o estamentos sociales dentro de una sociedad.

El derecho humano a vivir en paz, es un derecho de tercera generación o de solidaridad, y un esfuerzo de todos los sectores y actores de la sociedad, el individuo, El Estado, la entidad públicas y privadas, la comunidad Internacional, que puede ser definido desde sus dimensiones como derecho individual y como derecho colectivo “como la piedra angular de todos los demás derechos humanos y de su interdependencia recíproca”, como un signo de bienestar, felicidad y armonía que une a los demás, a la naturaleza al universo en su conjunto el cual se hace sentir más humano, y le da sentido a la vida.

Por lo tanto, el derecho humano a vivir en paz es a la vez un deber moral, político, jurídico y social demandado por

los ciudadanos, lo cual implica necesariamente promover y ejecutar de manera permanente, constante y sistemática una cultura de no violencia y una política de desarme, la cual puede lograr la paz mediante el intercambio de otra cosa por medio de pactos de no agresión; generando condiciones de normalidad democrática como base de todo proceso de negociación de no agresión y desocupación de territorios.

Desde esta perspectiva la conformación de la paz social responde a un proceso global de la sociedad a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos en total armonía, con una regulación no violenta de los conflictos, existencia de valores compartidos tales como respeto de la dignidad humana, construcción de una sociedad más justa con herencia humanista, una estructura institucional que garantice un mínimo de violencia y una máximo de justicia social.

Dentro de los enfoques de educación para la cultura de paz según el ámbito territorial puede ser tres niveles: Ámbito internacional, educación para la paz, los derechos humanos y la tolerancia. En el europeo, educación para la ciudadanía democrática y en el americano, educación en valores. Es partir de lo anterior que dentro de los componentes de una cultura de paz en un ámbito educacional se tiene: educación en derechos humanos, educación cívica, educación intercultural, educación global, educación para la paz, educación para la ciudadanía democrática siendo este último el centro sobre que giran los anteriores. Siendo las dimensiones principales de la educación para la cultura de paz, de acuerdo a Tuvilla (2004: 103) las siguientes:

- **Educación comprehensiva:** que engloba de manera integrada a los derechos humanos, la democracia, la comprensión internacional, la toleración, la no violencia, el multiculturalismo así como todos los valores transmitidos a través del programa escolar, en el que destaca el

rol que los educadores deben asumir concientizando a las personas.

- La educación que engloba toda la gama de contenidos de los programas en que se encuentran diferentes niveles de enseñanza, los valores ligados a la cultura de paz.
- La educación dirigida a los grupos vulnerables como las minorías y cuya finalidad es la igualdad de oportunidades.
- La educación como proceso participativo e interactivo de enseñanza y aprendizaje, englobando la totalidad de saberes y valores transmitidos.

En este contexto, los procesos de paz se plantean como equivalentes al logro de la democracia, pues es partir de esta que se consiguen las condiciones para una normalidad democrática como base de todos procesos de negociación. De modo que un modelo educativo por la cultura de paz social como motor de transformación, implica promoción y protección de los derechos humanos en estrecha relación con problemáticas mundiales y desde programas integrales, cuyos destinatarios son más diversos a través de diversas instituciones, lo cual debe comprender : (a)

PostdoctUBA

educación para la comprensión y la paz internacionales; (b) la educación para el desarme; (c) la educación sobre derechos humanos y libertades fundamentales; (d) la educación para la democracia y la tolerancia; (e) la educación intercultural; (f) la enseñanza relativa a los problemas de la humanidad.

Conclusiones

Uno de los factores asociados directamente con la violencia homicida es el uso de armas de fuego. Las armas en una sociedad que no está en guerra son una amenaza para las personas que la conforman. La presencia de un arma incrementa la probabilidad de que haya violencia en vez de negociación, la probabilidad de morir es 12 veces mayor si el atacante usa un arma. Es por ello, que cada gobierno de la región debe promover el principio axiológico de “Vivir sin armas en vivir en paz”, por cuanto toda nación y todo ser humano tienen el derecho inminente a vivir en paz, el cual redundan en el interés común de toda la humanidad por lo que constituye el valor supremo.

Es necesario un control estricto de las armas legales, reducir las ilegales y disminuir el acceso general, ya que cuantas menos armas de fuego haya en circulación más segura estará la población, lográndose la paz social, ya que un instrumento básico del mantenimiento de la paz es la eliminación de la amenaza que entraña la tenencia de armas de fuego en manos de civiles, por lo que todos los esfuerzos de los organismos de seguridad ciudadana deben estar encaminados a un desarme general y completo, bajo un control gubernamental eficaz.

Por lo que se debe replantear una nueva política pública de seguridad ciudadana sistemática, permanente, recursiva y disruptiva, en materia de desarme, que parta de un inventario real de las armas en manos de civiles, de su origen, y del diagnóstico multicausal de su adquisición y uso, haciendo para ello uso de un equipo transdisciplinario por tratarse de un tema complejo.

Se requiere impulsar políticas de prevención de la violencia armada hacia

PostdoctUBA

las y los adolescentes y jóvenes, a partir de medidas específicas de control de armas y desarme, y de campañas que fomenten una cultura de la no violencia, lo cual demanda una estrategia integral que limiten las condiciones que favorecen la reproducción de la violencia, asimismo que los Estados adopten medidas para mejorar los sistemas de registros policiales y sanitarios que permitan visibilizar los distintos tipos de violencia que afectan diariamente a las y los adolescentes y jóvenes de la región, y así diseñar políticas de protección y de respeto de sus derechos como ciudadanos plenos.

Para lo cual es necesario el trabajo intercolaborativo entre los países de la

región, ya que de acuerdo a la Coalición latinoamericana para la prevención de la Violencia Armada (CLAVE) en América Latina se identifican tres tipos de actores en el comercio de armas como lo son los productores, exportadores e importadores.

Finalmente, la mejor recomendación para obtener la paz en todos los niveles y áreas de la vida humana, la proporciona la palabra de Dios en toda su extensión, y de modo particular, en cuanto a la paz social se refiere, el Libro de Efesios 4, versículos 2 y 3 versión Palabra de Dios para todos expresa:

“Sean siempre... amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros...permitiendo que la paz los mantenga unidos”.

Referencias

- Ávila, M. y col (2011). **Definiciones y Clasificaciones de Armas de Fuego**. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 10. Ecuador, Quito: Urvio. Documento en línea. Disponible en: www.redalyc.org
- Amnistía Internacional (2019). **Venezuela, tercer país con más armas en manos de civiles**. Documento en línea. Disponible en: www.venepress.com
- CLAVE (2010). **Informe sobre Armas en manos de civiles en Latinoamérica**. Disponible en: <http://www.clavelat.com/>
- Dannemann, V. (2017). **Civiles y Armas de Fuego: Combinación Explosiva en América Latina**. Documento en línea. Disponible en: www.dw.com
- Flores, W. (2017). El Derecho Humano a vivir en Paz desde la Implementación de la Cultura del Desarme. Trabajo de Grado para optar al grado de magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz. El Salvador: Universidad de El Salvador
- ONU (2019). **Estudio Mundial sobre Homicidios de la Organización de Naciones Unidas (2019)**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.resumenlatinoamericano.org/>
- OVVA (2020). **Sucesos violentos con mayor frecuencia en Aragua**. Prensa OVV Aragua 31/03/2020. Documento en línea. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/>
- OVVA (2020). **Municipios más violentos en Aragua**. Prensa OVV Aragua 28/01/2020. Documento en línea. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/>
- Palabra de Dios para Todos (2012). **Centro Mundial de Traducción de La Biblia**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.biblegateway.com/>
- REACIN (2019). **Violencia en Venezuela**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.reacin.org/>
- SENADES (2019). **Destrucción de Armas de Fuego**. Documento en línea. Disponible en: <https://twitter.com/senadesmijp>
- Small Arms Survey (SAS, 2011). **Estimación de las armas de fuego en posesión de civiles**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.smallarmssurvey.org>
- Tuvilla, J. (2004). **Culturas de Paz, Derechos Humanos y Educación para la Ciudadanía Democrática**.